

ГИЁҲВАНД ВОСИТАЛАРИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Жабборов Бекжон Нодирбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085190>

Аннотация: мазкур мақолада гиёҳвандлик, гиёҳванд воситалари, уларнинг турлари, хусусиятлари, гиёҳвандлик жараёнининг босқичлари жамиятга етказаетган зарарлари ҳақида қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик, гиёҳванд модда, гиёҳвандлик, гиёҳвандлик - аср вабоси, жисмоний қарамлик, рухий қарамлик, гиёҳвандлик босқичлари.

Наркоманиянинг бошланиши ва унинг келиб чиқишига қандай омиллар сабабчи бўлади? Аввало шуни айтиш керакки, маълум шароитда ҳар қандай одам наркоман бўлиши мумкин, чунки у биринчи галда ўша шахснинг ўзига боғлиқ ва иккинчидан – атрофдагиларга боғлиқ бўлиб, ҳар икала ҳолатда ҳам маълум шароит ва муҳитнинг аҳамияти каттадир. Наркоман бўлиб қолишликнинг сабаблари анчагина ҳисобланади, масалан кайф қилишликка ҳавас қилиш, бирор бошқа атрофдаги шахсларнинг ёки тенгқурларнинг таъсири, гуруҳларга қўшилиб қолиш, унинг ёмон оқибатларини чуқур ўйламаслик, оиладаги айрим нохушликлар ёки атрофдаги шу йўлга кириб қолган яқин кишиларнинг таъсири, мактабдаги айрим шахслар-мактабдошларнинг таъсири, оиладаги камчиликлар, ишининг юришмаслиги, ишқий муҳаббатдаги кўнгилсизликлар ва б.

Аmmo ҳар қандай шароитда ҳам биринчи галда, ўша шахснинг инсоний ҳислатларидаги бўшлиқ, кайф-сафога мойилликлари туради. Яна айтиш мумкинки, айниқса оиладаги бола тарбиясидаги йўл қўйилган камчиликлар ҳисобланади.

Энди юқорида қайд этилган айрим омиллар ҳақида тўхталиб ўтамыз.

1. Шахснинг айрим ўзига хос белгилари. Наркотик моддаларга мойилликда, унга ўрганиб қолишликда ўша шахснинг хусусиятлари аҳамиятлидир. Масалан, тажанглик, неврозлик ҳолатлари, эмоционал тангликнинг етишмаслиги, ўзини назорат қила билмаслик, ўз талабини қондира олмаслик, айрим қийинчиликларга бардрш бера олмаслик.

2. Оила ва мактабда тарбиянинг аҳамияти. Маълумки, боланинг келгусидаги шахс сифатида жисмоний ва маънавий шаклланиши асосан оиладаги муҳит, ота-онасининг кимлигига, оилада қандай ўринни эгаллашига, эр-хотиннинг ўзаро муомаласига, боланинг ҳар томонлама шаклланишида улар олиб бораётган тарбиявий ишларга ва қайси усул билан тарбия қилаётганига боғлиқ. Бола тарбиясида самарали усулларни қўллаган ва ўз мақсадларига эришган ота-она ва жигарлар, албатта ўзларидан кичик бўлган ука-сингилларини яхши йўлга йўллаб, сўзга кирадиган, ўзаро ҳурмат-иззатларини ўрнига қўядиган, меҳнаткаш, одобли шахсни такомиллашишига эга бўладилар. Аксинча, бу ҳақда тушунтиришни ортиқча деб билиб, натижада ўзбошимча, ўз билганидан қолмайдиган, салбий характерга эга бўлган шахсларга эргашадиган ва

охир оқибатда чекувчи, ичувчи, наркотик моддалардан қабул қилувчиларга эргашиб, наркоманияга мойиллиги бўлган шахсга айланиши ҳаётда жуда кўп ҳолларда тасдиқланган.

Шу ўринда мактаб жамоасининг ўқувчилар тарбиясидаги аҳамиятини қайд этиб ўтиш ўринли. Ушбу муҳитнинг ёш авлодни тарбиялашдаги алоҳида аҳамиятга эга эканлиги ҳам барчага маълум. Мактабларда учраб турадиган, айрим ножўя ҳаракатдаги ўқувчилар мавжуд бўлган ҳолларда тарбия ишларида хушёрлик талаб этилиши шарт бўлиб қолиши керак. Чунки бу ерда йўл қўйилган кичик хатолар ҳам баъзи бир нохуш оқибатларга олиб келиши мумкин ва у ўқувчилар орасида наркоманликка шароит туғилишига сабабчи бўлиши мумкин.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, айрим оилаларда, айниқса ёлғиз ўғил бўлганда, болага хаддан ташқари меҳр қўйиш, уни эркалатиш, барча истакларини сўзсиз бажариш, енгилликларга ўрин бериш, айтганини ортиғи билан адо этишлар ва айниқса болага нисбатан керагидан ортиқча назар билан қаттиқ туриш, айрим ҳолларда руҳиятига салбий таъсир қилиш ва эркинлик бермаслик, совуққонлик билан муносабатда бўлиш наркотик моддаларга мойилликнинг келиб чиқишига сабабчи бўлиши мумкин. Шунинг учун оилада болани меҳнатга, фойдали ишга, ҳаёт қийинчиликларини енгишга ўргатиш, мактабда эса спорт билан, бирор хунар ўргатиш билан шуғуллантиришларнинг аҳамияти каттадир.

3. Гуруҳларнинг таъсири. Ёш авлоднинг шаклланишида, маълум бир фойдали яхши йўлга киришида атроф теvarакдаги ўртоқлари, ошна-оғайнилари, айниқса ўша муҳитдаги «гуруҳ» ўртоқларининг таъсири каттадир. Ҳалқимизда “Яхши билан юрсанг - етасан муродга, ёмон билан юрсанг - қоласан уятга” деган нақл бор. Агар ўсмир наркотик моддалани истеъмол қиладиган гуруҳ болаларига қўшилиб қолса, бугун бўлмаса эртага, албатта уларнинг таъсири бўлади. Шуни ҳам айтиш керакки, уларнинг таъсирига ҳар қандай ёшлар ҳам берилавермайди. Уларга қўшилиб кетадиган ёшлар ўз характери – шахсий хусусиятига кўра, руҳан турғун бўлмаган, хулқи бўйича “симобдек” ҳар томонга бўрилаверади, бирор ишни охирига етказмайдиган, ҳар нарсага қизиқиб бирини ташлаб иккинчисига ўтиб кетадиган, бир иш ёки хунарга берилиб охиригача ўргана олмайдиган, қўнимсиз ёшларгина берилади.

Шунинг учун оилада бундай болаларнинг- ёшларнинг тарбиясида ҳамма вақт уларни қаерда ва кимлар билан биргаликда вақт ўтказаетганликларини, қандай ишлар билан шуғулланаётганликларини ва у қўшилган гуруҳда қандай ўртоқлари борлигини ҳамма вақт назорат остига олишлари керак. Гиёҳванд модда атамаси ўз ичига тиббий, иқтисодий ва юридик тушунчаларни олади.

Тиббий белги - бу моддаларнинг марказий нерв тизимига ўзига хос тинчлантирувчи, қўзғатувчи, галлюциноген таъсир кўрсатишидир.

Иқтисодий белги - бу моддаларнинг тиббий бўлмаган жиҳатдан кенг қўлланилиб, жамиятда иқтисодий аҳамиятга эга бўлишидир.

Юридик белги - юқорида кўрсатилган иккала белгидан келиб чиққан ҳолда, тегишли бўлган муассаса томонидан бундай моддаларни гиёҳванд модда эканлигини тан олиниб ва гиёҳванд моддалар рўйхатига киритишдан иборатдир.

Юқорида кўрсатилган белгилари бўлмаган ва рўйхатга олинмаган моддаларни шахс ўз саломатлигига хавф туғдирадиган даражада истеъмол қилса ҳам гиёҳвандлик деб

аталмайди. Бу моддалар гиёҳванд моддалар рўйхатига киритилган холдагина, уларни ноқонуний истеъмол қилган шахс тегишли модда билан жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин. Гиёҳвандлик келиб чиқишида уч босқич фаркланади:

Биринчи босқич - адаптация (мослашув) босқичи. Бунда организмнинг ҳимоя реакциялари йўқолиб боради ва руҳий боғланиш вужудга келади.

Иккинчи босқич - сурункали кечувчи босқич. Бунда тўла жисмоний боғланиш таркиб топади ва наркотик моддалар таъсири остида психозлар пайдо бўлади.

Учинчи босқич - кечки босқич. Беморнинг бутун организм функциялари пасаяди ва жисмоний, неврологик бузилишларга олиб келади, хатто ақлипастлик ҳам келиб чиқади.

Гиёҳвандлик - баъзи гиёҳванд моддаларга ва кимёвий препаратларга патологик ўрганиб қолишдан иборат бўлиб, одатда уларни ортиқча қабул қилиб туриш натижасида пайдо бўлади. Гиёҳвандликнинг моҳияти организм реактивлигининг гиёҳванд моддаларга нисбатан ўзгаришидир. Гиёҳвандликнинг ривожланишида ижтимоий (нотўғри тарбия, атроф-муҳит таъсири, оиладаги келишмовчиликлар), шахснинг конституционал омиллари, руҳий ҳолатлар (қизиқувчанлик, тажриба ва кайф-сафога интилиш, қийинчиликлардан қочиш) ва гиёҳванд дори воситалари таълаб қилинувчи соматик касалликлар муҳим аҳамият касб этади. Тиббий доривор моддаларга оғриқ қолдирувчи, ухлатадиган ва марказий нерв тизимига стимулловчи таъсир қилувчи дори-дармонлар киради.

Опий препаратларига боғланиб қолиш. Опий препаратларига боғланиб қолишнинг 3 та босқичи кузатилади.

Биринчи босқичда беморлар кам ухлайди, уйқу юзаки, уйқуга тўймаслик белгилари сезилмайди. Кодеин истеъмол қиладиганлар айниқса кам ухлашади. Беморлар кундузи ухлаб кечалари бедор бўладилар. Умуман паст иштаҳа бўлсада, ширин ва ёғли овқатларни ёқтиришади. Аста секин ич келиши камаяди ва ич келиши бир неча кунда бир марта кузатилиши мумкин. Шамоллаб қолганларида йўтал кузатилмайди.

Опий препаратларига организмнинг чидамлилиги орта боради ва бунинг натижасида аввалги дозалар энди психотроп таъсирини кўрсата олмайди. Энди бемор ўзи истеъмол қилаётган дозани орттириб боришга мажбур бўлаверади, шундагина у аввалги кайф эффектини олиши мумкин. Биринчи босқичнинг давомийлиги турлича: героин истеъмолида – 4 ҳафтагача; морфинизмда – 3 ойгача; кодеин истеъмолида – ярим йилгача. Босқичнинг давомийлиги опий препаратларининг тури билан бирга уни қандай қабул қилиш усулига ҳам боғлиқ. Томир орқали олдинганда бу муддат қисқароқ бўлади.

Иккинчи босқич тўла юзага чиққан руҳий боғланиш синдромининг пайдо бўлиши билан ифодаланади. Наркотикларни истеъмол қилиш мунтазам, қабул қилишнинг индивидуал ритми юзага келган. Организмнинг толерантлиги мунтазам ортиб бориб ниҳоятда катта дозаларга етади. Наркотикларни истеъмол қилишда танаффус бўлса толерантлик пасаяди. Кўпчилик беморлар кичик дозаларда аввалги кайфни олиш мақсадидагина даволанишга келиб тушадилар. Наркоманлар жарғонида буни «ёшариш» деб аташади.

Бу босқичда мастликнинг шакли ўзгаради. Физиологик эффект йўқолади. Пешоб ва ахлат ажралиши нормага келади, шамоллаб қолган наркоман йўталади, опийларнинг

йўталга қарши таъсири намаён бўлмайди. Кодеин истеъмолида терининг қичиши йўқолади (иккинчи босқичнинг аниқ чегараси).

Уйқунинг ритми ҳам касалликнинг бошланишидаги ҳолатга келади. Бу босқичда наркоманлар норкотик воситаларни иссиқ жойларда, ётган ўрнида ёки иссиқбиноларга кириб қабул қилишга ҳаракат қиладилар, иссиқ сув ичадилар, иссиқ ваннага ўтирадилар. Шунинг билан биргаликда бу босқичда жисмоний боғлиқлик синдроми пайдо бўлади. Опиий препаратларига жисмоний боғланиб қолиш алкоғолизм, гашишизм ва уйқу дориларга боғланиб қолишга нисбатан кучли ифодаланиши билан фарқланади. Опиийга кучли компульсив боғланиб қолиш шу вақдан бошлаб, бошқа ҳеч нарсага ўрин қолдирмай, наркоманнинг бутун кейинги ҳаётини белгилаб беради. Мана шунинг учун ҳам ортиқча дозани истеъмол қилиб қўйиш фақат англашилмовчилик ёки бахтсиз ходиса туфайлигина амалга ошиши мумкин. Опиий препаратларини истеъмол қилувчи наркоманларнинг исталган натижага эришиш учун етарли доза билан ўзларини чегаралаши, уларда онгнинг олий функцияси- назорат қила олишнинг сақланганлигини кўрсатади.

Опиий препаратларини истеъмол қилувчи руҳий функцияларнинг сусайиши, диққат – эътиборини тўплашнинг қийинлашуви, узоқ давом этувчи ишларни бажаришга қобилиятсизлиги кузатилади. Аммо улар агар диққатини керакли даражада жамласа, фикрлашининг сифати юқори даражада қолади. Умуман, тозаланган опиий препаратларини истеъмол қилувчи шахсларда узоқйиллар давомида ақлий фаолияти сақланиб қолади, амалда уларнинг ақлий фаолиятини сусайиши бўлмайди. Кўнори сомонини кустар йўллар билан қайта ишланган турларини истеъмол қилувчи наркоманларда, маҳсулот таркибида турли захарли аралашмалар бўлганлиги сабабли, ақлий фаолиятнинг сусайиши нистатан эртароқ юзага келади.

Жисмоний боғлиқлик юзага келгандан кейинги опиоманиянинг иккинчи босқичини давомийлиги 5-10 йилни ташкил этади. Опиоманиянинг учинчи босқичида наркотикнинг таъсири бузилган, дармонга киритувчи кўринишни олади. Наркотизация бўлмаса бемор қувватсиз, хаттоки ўридан қузғалишга ҳам мажоли етмайдиган даражага келади. Бошқа турдаги наркотикларни қўшимча равишда қабул қилмаса, эйфория ҳолатига амалда тўша олмайди. Бу босқичда наркотикка жисмоний боғланиб қолиш ўзининг сифатини ўзгартиради.

Опиоидлар касалликнинг иккинчи босқичида тинчлантирувчи таъсир этса, учинчи босқичда фаоллаштирувчи таъсирга эга бўлади. Бу босқичда биринчи ўринга улардаги ланжлик, камхаракатлилик ва анча чуқурроқ ва узоқроқ давом этувчи депрессия ҳолатлари чиқиб олади. Чорасизлик ва умидсизлик туйғулари уларнинг барча сўзлари ва ҳаракатларида кўзга ташланиб туради. Миясида ўз жонига қасд қилиш – суицидал фикрлар тез-тез пайдо бўла боради. Улар иккинчи босқичдаги каби шикоятларни қилмайди, талабларни қўймайди, баъзан йиғлайдилар. Кризисдан ўтиб олган вақтларида анча йиғинчоқ ва ҳаракатчан бўлиб қоладилар.

Ўзларининг ташқи кўринишларига эътибор бера бошлайди, чекади, персонал ва бошқа касаллар билан мулоқатга кириша бошлайди. Иштаҳаси секин тикланади. Учинчи босқичда, маҳсус медикаментлар белгиланишига қарамай, йўқотилган тана оғирлиги анча секин тикланади. Наркотикни тўхтатиш синдроми йўқолгандан кейин ҳам касал ўзини тўла соғлом сезмайди, у овқатни кам ейди, жисмонан кучсиз, унинг ишга киришиб

кетиши қийин, «ёлқов, хеч нарса қилишни хохламайди», тез чарчайди. Унинг диққати осонлик билан чалғийди. Кайфияти ўзгарувчан, кайфиятнинг умумий фони тушкин. Бу ҳолат 4-6 ой давом этади, ундан кейин ҳам иш қобилияти пастлигича, чарчаши тез, кайфияти ўзгарувчан, қизиқишлари пастлигича қолади.

Хумор синдроми. Хумор синдромининг биринчи фазасида руҳий боғланиш синдроми кўшилиб, наркотикка интилиш, қониқмаслик ҳолати, безовталаниш кузатилади. Бундан ташқари вегетатив бузилишларнинг биринчи белгилари пайдо бўла боради: қорачиқларнинг кенгайиши, эснаш, кўз ёшининг оқиши, аксириш билан бирга бурун оқиши, вақти-вақти билан – полиэрекция («ғоз териси») кузатилади. Иштаҳа йўқолади, агар бў ҳолат кечқурун ёки тунги пайтларда ривожланса, касал ухлай олмайди.

Хумор синдромининг биринчи фазаси наркотикнинг охириги инъекциясидан кейин 8-12 соат ўтгач юзага келади. Биринчи фазада агар наркоманни наркотик моддаларни истеъмол қилиш муддати катта бўлмаса (опиоидни турига қараб 1-4 hafta) 3-5 кун ичида хумор синдроми ўтиб кетиши мумкин. Агар наркотик моддаларни истеъмоли давом этадиган бўлса хумор синдромининг иккинчи ва кейинги фазалари юзага келиши мумкин. Хумор синдромининг иккинчи фазасида тананинг қизиқ кетиш сезгиси билан алмашиб турадиган титраб-қақшаш, терлаш хуружлари, қувватсизлик ва доимий пилоэрекция («ғоз териси») кузатилади. Аввал тананинг орқа қисми мушакларида, кейин – оёқ, бўйин ва қўл мушакларида қовушмаслик ва ноқулайликларпайдо бўлади.

Тана мушаклари таранглашган, увишиб қолгандек («оёқни устида кўп ўтиргандаги ҳолат») туюлади. Керишиш истаги пайдо бўлиб, беморларнинг ҳаракатлари бесаромжамлашади. Опиоидларнинг хумор синдромида чайнов бўғинлари ва чайнов мушакларида оғриқ пайдо бўлади, бу оғриқ овқат ейишни бошлаганда ёки овқат ейишни эслаганда ҳам кучайверади. Иккинчи фазада биринчи фазадаги симптомлар йўқолмайди, аксинча улар кучайиб боради.

Кўз қорачиқлари кенгайган, аксириш кучайган. Айрим беморларнинг сўзларига қараганда «бирданига 50-100 марта кетма-кет аксирарамиз». Эснаш жуда интенсив бўлиб «жағларни бир-биридан кериб юборади». Кўз ёшининг оқиши давом этади, сўлак оқиши кузатилади. Иккинчи фазанинг симптомлари иккинчи сутканинг ўрталарида ўзининг энг юқори даражасига чиқади.

Хумор синдромининг учинчи фазаси энг оғир субъектив сезгилар билан характерланади: наркотик моддани қабул қилиш тўхтатилгач иккинчи суткасида пайдо бўладиган мушаклардаги кучли оғриқ. Орқа, қўл-оёқ, баъзан бўйин мушаклари «буклайди», «тортади», «буралади». Айрим беморларда периферик мушакларнинг акашакланиши (оёқ кафти ва болдир мушаклари) кузатилади. Ҳаракат қилишга хоши юқори. Ҳаракатнинг бошида оғриқлар камайгандек бўлиб, кейин яна унданда кучлироқ оғриқлар пайдо бўлади. Беморлар ўзини қўйишга жой топа олмайди, ётади, туради, яна ётади, ётоқ ўрнида ағанайди.

Бўғинларида, барбитуратлар хумор синдромидаги каби, оғриқлар бўлмайди. Беморлар танг аҳволда, кайфияти зерикарли-қаҳрли ва тушкин, имконсизлик ва келажакка ишончсизлик уларда устивор бўлади. Аввалги икки фазадаги белгилар тобора кучая боради. Фақат бу фазада наркотикка бўлган боғланиш компульсив (мажбурий) кўриниш олади. Опиоидлар хумор синдромининг тўртинчи фазаси наркотик моддалар истеъмоли тўхтатилгандан сўнг учинчи суткада ривожланади. Аввал қорин ва

ичакларда оғриқ бошланади.

Баъзи касалларда бир неча соат ўтгач қусиш кузатилади. Тўртинчи фазанинг характерли белгиларидан бири бу ич бўраб оғриши билан ичктеиши хисобланади. Кўпинча диарея қоринда оғриқ пайдо бўлиши билан ёки бир неча соат ўтгандан сўнг бошланади, баъзи холларда эса диарея анча кечикиб, наркотик моддаларни истеъмоли тўхтатилгандан кейин 4-5 суткаларда юзага келади. Тўртинчи фазада хумор синдроми тўлалигича 10-15 кун сақланиб туради. Хумор синдроми авжига чиққан вақтда томирига опиоидларни юборган баъзи касалларда тери ости веналарида чидаб бўлмас қичима пайдо бўлади («тишлари билан веналарни узиб олишни истайди»). Нашавандлик. Наша (гашиш, чарс, банг, хусус, харас, дачча, марихуана ва бошқалар) хинд канопининг ўзига хос ҳид ва аччик таъмига эга бўлган моддадир.

Шарқ мамлакатларида аксарият чекиш йўли билан истеъмол қилинади. Наша кишини жуда ташна қилади ва иштаҳасини очади, оғриқ сезиш камаяди ёки бутунлай йўқолади ва кайфичоғлик кузатилади. Бошқа гиёҳванд моддалардан фарқли ўлароқ нашага ўрганиб қолиш одатда унинг миқдорини оширилишига олиб келмайди.

Каннабиноидлардан маст бўлиш. Каннабиноидларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган мастликнинг биринчи фазасида бош айланиши, кўз олдининг «қоронғилашиши» кузатилади. Кўз қорачиқлари кенгаяди, юз қизаради, оғиз қуриydi, қўлда қалтираш пайдо бўлиши мумкин, парестезиялар пайдо бўлади (терида ёқимсиз сезгилар), оёқларда илиқлик пойдо бўлиб у оғирлашади.

Каннабиноидлар билан маст бўлишнинг биринчи фазасини давомийлиги 5-10 минутни ташкил этади. Каннабиноидни чекиб олгандан кейин 10-20 минут ўтгач иккинчи фаза бошланади. Бунда бўшашиш, енгиллик, вақтичоғлик юзага келади. Қабул қилишнинг, фикрлаш ва онгнинг бузилиши ва соматик функцияларнинг бузилиши юқоридаги белгиларга қўшилади.

Маконни, ёритилганликни, объектларнинг размерларини, рангини, товушларнинг интенсивлигини ва характерини, вақтни, ўз танасининг схемасини идрок этиш бузилади. Бундай бузилишларнинг намоён бўлиши биринчидан индивидуал характерга эга бўлиб, ҳар бир каннобиноид чекувчида кўриш ва эшитиш, макон ва замондаги иллюзияларнинг устиворлиги кузатилади.

Иккинчидан, иллюзияларнинг характери сақланади: агар биринчи марта каннобиноидни чекканда ранглар хира намаён бўлса, кейинги интоксикацияларда ҳам худду шундай идрок этиш сақланиб қолади.

Учинчидан, айрим беморларнинг ҳикоя қилишларича, ҳар бир маст бўлишда иллюзияларнинг кўриниши ва сифатида кетма-кетлик намаён бўлади. Бошида воқеалар аста-секинлик билан тиниқ намаён бўлади, кейин тезлашади ва ранглар хиралашади, туманлашади.

Беморларда воқеалар ва ранглар иллюзиясининг бундай кетма-кетлиги, одатда, сақланиб қолади. Фикрлаш интоксикация юзага чиқа бошлаши билан хиссий мазмунга эга бўлади, ўзининг сифати ва тезлигини ўзгартириб туради: баъзан кўрқув (бошланишида ёки ортиқча доза олганда), кўпроқ – яхши кайфият. Шунга яраша кундалик, ўтган ва келажакда бўладиган воқеаларни баҳолашда ўзгаришлар бўлади.

Осонгина қарор қабул қилади, бепарво, ўз ҳаракатларидаги жавобгарликни хис қилмайди, бу эса наркоманнинг на фақат юқори хиссиётда эканлигини, балки

фикрлашининг юзакилигини келажакни кўра олиш қобилияти пасайиб кетганлигини кўрсатади. Тезда фикрлаш ўзининг мантиқий кетма-кетлигини йўқотади ва узук-юлуқ, бирлаҳзалик бўлиб қолади: ташқи тасодифий туйғулар фикрида қайта ишланади. Каннабиноидлар билан мастликнинг иккинчи фазасида эмоционал бўшашиш, енгилликнинг бошланиши билан, кўзнинг «ёғли» ялтираши юзага келади, пульс тезлашади, артериал босим кўтарилади.

Сувсаш кучаяди, лекин наркоман фақат қайноқ сувни ичади, чунки совуқ сув унинг кайфини тарқатиб юборади, шунингдек овқат ҳам. Шунинг учун ҳам наркоман атайлаб овқат емасликка ҳаракат қилади. Каннабиноид мастлигининг учинчи фазаси идрокнинг ақлга тўғри келмаслиги билан характерланиб, хис-туйғуларнинг чалкашлиги, бошдан кечираётган сезгиларнинг мантиқсизлиги ва чалкашлиги билан намаён бўлади.

Интоксикация кучайиши билан пала-партиш фикрлар пайдо бўла бошлайди. Бу фикр пала-паришликлари, агар кўрқув аффеқтлари ва галлюцинациялар билан биргаликда келса элементар аҳмоқона мазмун кашф этади. Каннабиноидлар интоксикациясида интеллектуал маҳсулот сезги ва аффеқтлар натижасида келиб чиқадиган тасавурлар билан чегараланиб, ақлий хулоса чиқариш даражасига кўтарилмайди.

Каннабиноидлар билан бўладиган мастликда, алкоголь ва уйқу дорилари билан бўладиган мастликдан фарқли, мия қобиқ ости функцияларининг кучайиши кузатилади. Алкогол ва уйқу дорилар мастлигида мия қобиқ ости функцияларининг прогрессив тормозланиши кузатилиб, хаттоки хаёт учун муҳим бўлган анималь-вегетатив тизимнинг ишдан чиқишигача етиб бориши мумкин. Бу фазада каннабиноидларнинг наркотик таъсири остида тери рангининг кучли оқариши, тана хароратининг кўтарилиши, тери қопламаларининг совуқ бўлиши, баъзан пешона ва кафтларда терлаш пайдо бўлиши мумкин. Ҳаракат фаолияти ланжлашиб, кейин яна фаоллашиши кузатилади. Нутқи пала-партиш. Очлик ва сувсаш кучая боради.

Каннабиноид мастлигининг тўртинчи фазасида безовталиқ анча пасаяди, бунда тана терисининг оқариши, ланжлик, қувватсизлик, тахикардия кузатилади. Бемор, охир-оқибатда овқат ейишни лозим топади, жуда катта хажмдаги овқатни ейди: Икки буханка нон, бир кастюл шўрва ва б. Кўп суюқлик ичади, ширин ичимликларни ичишни хошлайди. Кейин, бунга ҳеч нарса халақит этмаса, ёлдириланиб титроқ билан 10-12 соат давом этадиган уйқуга кетади. Уйғонганида очлик (булимия) ва чанқоқни хис этади.

Каннабиноидларнинг хумор синдромлари. Касалликнинг биринчи босқичида наркотик мастлик худди каннабиноидларни биринчи марта истеъмол қилган шахсларда намаён бўлгани каби кузатилади. Агар наркотикни истеъмол қилиш тизимлашиб қолса, бемор наркотикни фаол излайди ва баҳаси қандай бўлишидан қатъий назар уни сотиб олади. Дозанинг ошишига организмнинг ҳимоя реакцияси – бош айланиши ва кўнгил айнаши йўқолади.

Наркотикка рухий боғланиш синдроми биринчи босқичда кайф берувчи воситага интилиш кўринишида, уни тополмаганида безовталаниш ва қоникмаслик кўринишида намаён бўлади. Энди бемор учун унинг рухий ҳолатини яхшилашнинг ягона йўли – бу наркотик моддани истеъмол қилиш. Гашишизмда биринчи босқичнинг давомийлиги – 2-5 йилни ташкил этади.

Иккинчи стадияда мастлик шаклининг ўзгариши янада давом этади. Энди наркотикнинг депрессияловчи эффеқти ўзгаради. Иккинчи босқичда касалликнинг

ривожланиши билан бирга каннобиноидларнинг депрессияловчи эффекти томомила йўқолади. Иккинчи босқичнинг интоксикациясида бемор фақат қисқа муддатли бирламчи психосоматик бўшашишни бошидан кечиради. Кейинчалик у йиғинчоқ, кўтаринки, кулгили, ҳаракати фаол, ишга қобилиятли бўлиб қолади. Фикрлаш темпи тезлашган.

Мастлик 1-1,5 соат давом этиб, ундан кейин тонуслар, иш қобилияти, атрофга қизиқиш сусаяди. Шундай қилиб, беморнинг умумий ҳолати шуни кўрсатадики, наркотикнинг седатив таъсири кўзғатувчи таъсир билан алмашинади. Иккинчи босқичда идрокнинг бузулишлари ҳам аввалги босқичга қараганда камроқ ифодаланган. Лекин уйқунинг ритми иккинчи босқичда тикланган: беморлар кундуз куни фаол бўлиб, кечалари ухлайди. Ухлашлари учун улар дозани оширишлари керак.

Оширилган доза маълум вақт давомида таъсир этиб, уйқуни чақиради. Кейинчалик тез орада интоксикация жисмоний комфортнинг керакли шарти бўлиб қолади, чунки мастлик бўлмаган вақтда жисмоний меҳат қобилияти ҳам пасайиб кетади. Мастлик бўлмаган вақтда бемор бўшашган, фикри хаёли бир жойда эмас, руҳан меҳнатга қобилиятсиз.

Гашишизмнинг иккинчи босқичини давомийлиги 5-10 йилни ташкил этади. Учинчи босқич каннобиноидларни доимий истеъмол қилиб юрган наркоманларда ўн йилликнинг охирларига бориб юзага келади. Бу босқичда толрантлик пасайиб, энди наркотик модда тетиклантирувчи эффектнинггина бериб, истеъмол қилмаган вақтларида бемор бўшашган, наркотикни истеъмол қилиш тизимли ва даврий бўлиб, «майзада» кўринишини олган. Гашишизмнинг учинчи босқичидаги асоратлар ўзининг энг юқори нуқтасига кўтарилади. Шунинг учун ҳам бу босқични асоратланган наркотизация босқичи деб аташган.

Кокаинизм. Лотин Америкаси мамлакатларида ҳозирги кунда ҳам кок баргини чайнаш каби қадимги одат бор. Шу туфайли у ерларда гиёҳвандликнинг кокаинизм тури кўп учрайди. Кокаиннинг гиёҳвандлик таъсири жуда тез намоён бўлади. Уни истеъмол қилгандан сўнг 5-10 минутдан кейин одам қувноқ, ҳаракатчан бўлиб қолади, турли қилиқлар қилади, кўп гапиради, ўзини қувватга ва куч-ғайратга тўлгандек, тетик бўлгандек сезади.

Кокаин мастлиги. Кокаин мастлигининг биринчи босқичи қонда препаратнинг концентрациясини тез ортиши билан боғлиқ бўлиб, бу нарса крэкни чекканда ёки уни томир орқали қабул қилинганида кузатилади. Лекин бу фаза оғиз орқали кокаин қабул қилинганда кузатилмайди. «Дарҳол ҳузур-ҳаловатга тушиш», «завқланиш», «кўзнинг очилиши» каби сезгилар пайдо бўлади.

Идрок этиш жуда ўткирлашади. Атрофни ўраб туган предметлар нотабий ёрқин ранглар, товушлар бой тембр ва ўткирлик кашф этади. Ўткир ҳузур-ҳаловат фонида бузилган сезувчанлик юзага келади: тананинг енгиллашуви, «учиш сезгиси», «жисмоний ва руҳий кучнинг қуйилиб келиш сезгиси», «бутун тана бўйлаб ёқимли тебраниш». Кокаин билан маст бўлишнинг биринчи фазасида беморлар, айниқса яқинда наркотик ола бошлаганлари, ўзларига қуйилиб келаётган таъсуротлардан тамоман довдираб хайратланишга тушиб қоладилар.

Улар ўзларининг сезгиларига бутун диққат-эътиборини қаратиб изтиробга тушиб қоладилар. Биринчи фаза бир неча секундгина давом этади, аммо беморларнинг ўзлари

бу вақтнинг қанча давом этишини тасвирлаб беришга қийналишади, чунки уларда вақтни идрок этиш бузулган бўлади. Кокаин таъсирининг иккинчи фазасида беморлар ёпирилиб келаётган сезгиларга бироз кўникиб, ҳаракатланиш қобилятини тиклайдилар. Беморнинг диққат эътибори ҳали ҳам ўзининг хиссиётидаги сезгиларига қаратилган бўлиб, атрофдагиларни қабул қилмайди.

Тананинг «енгиллашуви» ва гўёки учир қобиляти пайдо бўлгандек сезадилар. Мана шу охирги ҳолат, ўзида жуда хунук оқибатни, яъни кўзда тутилмаган ўз-ўзини ўлдиришни юзага келтириши мумкин. Баъзи беморлар ўзидаги бу қобилятни тезда синаб қуришга ҳаракат қилиб деразадан сакраб юборадилар. Бундай ҳолатларда унинг ёнида турган одамлар ҳеч нарса қилишга улгура олмайдилар. Иккинчи фаза мастлигининг давом этиши одатда бир неча минутни ташкил этади.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил

Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.